

TURISMO INTELIGENTE: ¿CÓMO LA IA TRANSFORMA LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE VENEZUELA?

Méndez Rose¹, Rojas Michael², Santana Noralys³, Uzcátegui Endrymar⁴ Universidad Dr. José Gregorio Hernández¹⁻⁴.
Maracaibo, Venezuela¹⁻⁴, Rosemendez996@ujgh.edu.ve¹, Michaelrojas399@ujgh.edu.ve²,
Noralysantana265@ujgh.edu.ve³, Endrymaruzcategui997@ujgh.edu.ve⁴, ORCID: 0009-0001-0723-9132¹, ORCID:
0009-0008-9534-0257², ORCID: 0009-0002-1376-7270³, ORCID: 0009-0007-0251-5138⁴

Resumen -Este documento analiza cómo la inteligencia artificial (IA) está transformando el sector turístico, destacando su capacidad para personalizar experiencias, optimizar recursos y mejorar la seguridad de los viajeros. En el contexto venezolano, la IA surge como una herramienta clave para enfrentar desafíos como la alta inflación y las dificultades para la obtención de documentos, permitiendo a los usuarios simular gastos, programar citas de manera remota y encontrar opciones accesibles dentro de su presupuesto. Se mencionan herramientas como ChatGPT, Hopper, Tripadvisor y Google Maps, las cuales facilitan la planificación de viajes, la comparación de precios y la organización de itinerarios. Adicionalmente, se presenta un ejemplo de presupuesto para un viaje internacional desde Maracaibo a Bogotá, detallando los costos asociados a traslados, hospedaje, alimentación, actividades y seguro de viaje. Se concluye que la IA democratiza el acceso al turismo, incluso para personas con recursos limitados, promoviendo una experiencia más inclusiva y eficiente.

Palabras clave- Inteligencia Artificial, Turismo Inteligente, Planificación de Presupuesto, Venezuela, Herramientas Digitales.

Abstract- This document analyzes how artificial intelligence (AI) is transforming the tourism sector, highlighting its ability to personalize experiences, optimize resources, and improve traveler safety. In the Venezuelan context, AI emerges as a key tool to address challenges such as high inflation and difficulties in obtaining documents, allowing users to simulate expenses, schedule appointments remotely, and find affordable options within their budget. Tools such as ChatGPT, Hopper, Tripadvisor, and Google Maps are mentioned, which facilitate trip planning, price comparison, and itinerary organization. Additionally, a sample budget for an international trip from Maracaibo to Bogotá is presented, detailing costs associated with transportation, lodging, food, activities, and travel insurance. It is concluded that AI democratizes access to tourism, even for people with limited resources, promoting a more inclusive and efficient experience.

Keywords- Artificial Intelligence, Smart Tourism, Budget Planning, Venezuela, Digital Tools.

I-INTRODUCCIÓN

Este trabajo explora el impacto transformador de la inteligencia artificial (IA) en el sector turístico, con especial énfasis en la experiencia de los viajeros venezolanos. Se presentan aplicaciones prácticas

como asistentes virtuales, comparadores de precios y herramientas de planificación que optimizan recursos, enriquecen la experiencia del usuario y ayudan a superar desafíos locales como la obtención de documentos y las limitaciones económicas. Asimismo,

se destacan casos de estudio, herramientas digitales de utilidad y recomendaciones para la implementación efectiva del turismo inteligente en contextos con restricciones financieras y logísticas.

II - MATERIALES Y MÉTODOS.

Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo-descriptivo, orientado a explorar el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la planificación turística de ciudadanos venezolanos en contextos de restricción económica y tecnológica.

- Artículos académicos y blogs especializados sobre turismo inteligente, IA y planificación de viajes.
- Sitios webs y plataformas digitales como Slack [1], Mews [3], Viajes Boletín [2], Infobae [7], Kayak [10], entre otros.
- Herramientas digitales analizadas: ChatGPT, Hopper, Tripadvisor, Google Maps, Booking.com, Tripit, GuideGeek, Sygic Travel Maps, Google Flights.
- Ejemplo práctico: Presupuesto simulado para un viaje internacional desde Maracaibo (Venezuela) a Bogotá (Colombia), con estimaciones de costos en transporte, hospedaje, alimentación, actividades y seguro.
- Revisión documental: Se recopilaron y analizaron fuentes digitales y académicas que abordan el uso de IA en turismo, con énfasis en aplicaciones prácticas para usuarios con limitaciones económicas.
- Análisis comparativo: Se contrastaron herramientas de IA disponibles en el mercado según su utilidad para la planificación de viajes desde Venezuela, considerando criterios como accesibilidad, personalización, predicción de gastos y facilidad de uso.
- Estudio de caso narrativo: Se incluyó el relato de viajeros venezolanos que enfrentan desafíos logísticos y documentales, como ejemplo de cómo la tecnología puede facilitar la movilidad internacional.

El enfoque cualitativo permite comprender las percepciones, usos y beneficios de la IA en el turismo desde una perspectiva contextualizada. La elección de

métodos descriptivos responde a la necesidad de visibilizar herramientas accesibles y prácticas para ciudadanos en contextos de alta inflación y limitaciones tecnológicas.

III - REVISIÓN TEÓRICA.

El presente estudio se fundamenta en un análisis crítico y sistemático de la literatura reciente sobre la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el sector turístico, con énfasis en la planificación de presupuestos en contextos económicos restrictivos como el venezolano. La revisión teórica se estructura en torno a tres ejes conceptuales principales: turismo inteligente, herramientas de IA aplicadas al turismo, y planificación financiera en entornos inflacionarios.

Según Slack (2023), el turismo inteligente se define como "la integración de tecnología digital y datos para mejorar la experiencia del turista, la sostenibilidad y la vida local, utilizando herramientas como la IA, chatbots y el Big Data" [1].

Este concepto establece las bases para comprender cómo la transformación digital redefine la experiencia turística, especialmente en países con limitaciones económicas como Venezuela, donde la optimización de recursos se convierte en una prioridad.

Autores como Lacalle (2024) destacan que aplicaciones como Travel GPT, Trips Notes y Ask Layla han revolucionado la organización de viajes mediante la comparación automatizada de precios, la personalización de itinerarios y la predicción de inconvenientes logísticos [3].

Asimismo, fuentes como Viajes Boletín (2025) subrayan el valor agregado que estas herramientas ofrecen tanto a turistas como a profesionales del sector, aunque también advierten sobre el riesgo de que los viajeros opten por la autogestión, reduciendo la intermediación profesional [2].

- Hopper: utiliza aprendizaje automático para predecir tarifas de vuelos y hoteles [8].
- Tripadvisor y Google Maps: facilitan la comparación de precios, la navegación en tiempo real y el acceso a reseñas verificadas [6].
- ChatGPT y GuideGeek: asistentes basados en IA que ayudan a diseñar itinerarios y responder consultas en tiempo real [7].

En economías con alta inflación y restricciones cambiarias, como la venezolana, la IA emerge como un facilitador clave para la simulación de gastos y la identificación de opciones asequibles. El ejemplo presupuestario presentado en este trabajo, basado en datos de Kayak (2024) [10], ilustra cómo un viaje internacional de 14 días a Bogotá puede planificarse con un presupuesto optimizado de USD 1.080, mediante el uso estratégico de comparadores de precios y predictores de tendencias.

Si bien la literatura consultada resalta los beneficios de la IA en términos de eficiencia e inclusión, autores como Buhalis & Sinarta (2019) advierten sobre los posibles sesgos algorítmicos y la homogeneización de las experiencias turísticas. Asimismo, existe un debate emergente en torno a la brecha digital y la accesibilidad de estas tecnologías para poblaciones con limitado acceso a internet o dispositivos inteligentes.

La revisión evidencia que la IA está redefiniendo los paradigmas tradicionales del turismo, especialmente en lo relativo a la planificación financiera. No obstante, también revela la necesidad de adaptar estas herramientas a realidades socioeconómicas específicas, como la venezolana, donde factores como la hiperinflación y la documentación migratoria representan desafíos adicionales. Esta base teórica sustenta el análisis empírico presentado en las secciones siguientes y justifica la pertinencia de futuras investigaciones enfocadas en el desarrollo de soluciones tecnológicas localizadas.

IV-DESARROLLO

Según Slack (2023. Jul .11), el turismo inteligente se define como "La integración de tecnología digital y datos para mejorar la experiencia del turista, la sostenibilidad y la vida local, utilizando herramientas como la IA, Chatbots y el Big Data" [1]. La IA contribuye a este ecosistema mediante la personalización de experiencias, la optimización de operaciones, la mejora de la seguridad y el análisis predictivo de datos [1].

La inteligencia artificial permite a los turistas venezolanos optimizar sus presupuestos mediante el uso de herramientas digitales que analizan precios, rutas, hospedajes y gastos en tiempo real, facilitando decisiones más inteligentes, económicas y seguras para viajar al extranjero.

Esta facilita la gestión eficiente de rutas aéreas, predicción de retrasos y recomendación de alternativas, optimizando la experiencia del viajero desde el punto de partida hasta el destino final [14].

En el boletín informativo del Turismo (2025.may.05). "Diariamente, la inteligencia artificial está cambiando el mundo en el que vivimos y como interactuamos con él [2].

Vemos con asombro como esta herramienta, en sus distintas versiones, puede producir imágenes, textos, narraciones, retoque y mejoras de fotos, entre muchas otras aplicaciones [2].

Estas nuevas herramientas, que nos brinda la actual tecnología en manos de un profesional del turismo acucioso y dedicado a su profesión, pueden ofrecer un valor agregado a sus clientes, preparándole sugerencias de visitas y paseos, convirtiéndolo en un cliente leal. Sin embargo, la misma herramienta en manos de un turista con interés por las nuevas tecnologías, puede organizar sus propios viajes alejando ese potencial cliente del profesional del turismo [2].

La IA es sin duda una valiosa herramienta que nos permite brindar un mejor servicio a nuestros clientes sin que implique un gran esfuerzo" [2].

Cómo señala Lacalle (2024.sep.15)" Las aplicaciones de inteligencia artificial han revolucionado la manera en que planificamos nuestros viajes, facilitando todo el proceso de organización y personalización [3].

Uno de sus principales beneficios es la capacidad de la IA de optimizar el tiempo y los recursos al comparar en cuestión de segundos miles de opciones de vuelos, hoteles y actividades, lo que permite

encontrar las mejores ofertas sin mucho esfuerzo. Incluso puede prever posibles inconvenientes, como retrasos en vuelos o congestiones en ciertos destinos, y ofrecer soluciones alternativas. Algunas de estas aplicaciones son [3]:

- Travel GPT [3].
- Trips Notes [3].
- Ask Layla [3]”.

La integración de IA con tecnologías inmersivas permite a los viajeros explorar destinos antes de visitarlos. Por ejemplo, los hoteles y agencias utilizan esta tecnología para ofrecer recorridos virtuales de habitaciones o destinos [14].

En el futuro, una gran cantidad de aplicaciones e IA ayudarán mucho a que los viajes sean mejor planificados utilizando diferentes formas como Comparadores de precios inteligentes, ya que la IA analiza miles de opciones de vuelos, hospedajes y transporte para encontrar las más económicas. La IA ayuda a crear itinerarios personalizados según el presupuesto disponible. Está la predicción de gastos, que son algoritmos que estiman costos diarios en distintos destinos, ya sea comida, transporte, entradas. La IA facilita la comunicación y la adaptación cultural”.

F. Tagliafico (2025.feb.22)” En un mundo donde las fronteras pueden ser tanto un símbolo de conexión como de separación, dos parejas de viajeros venezolanos decidieron desafiar las dificultades y explorar el planeta. Se trata de Emmanuel Vieira y Valery Saa. Sus travesías los ha llevado a recorrer varios países, enfrentándose a retos que van más allá de lo físico, incluyendo la complejidad de viajar con un pasaporte venezolano” [4].

M. F. Moreno (2024.sep.12) “Aunque viajar fuera de tu país es una experiencia emocionante, podemos enfrentarnos a posibles retos y dificultades que pueden abrumarnos. Afortunadamente, la tecnología nos puede ofrecer soluciones rápidas y simples para varios de esos posibles problemas, algunas de ellas [5]:

- Roaming Internacional desde Venezuela.
- Adaptador para Cargadores.
- TripAdvisor que es un buen sitio para comparar precios de distintas viviendas [5], como también sería Airbnb o Trivago”.

Entre las Herramientas más Útiles se Encuentran

- Tripit: Organiza itinerarios automáticos al consolidar las confirmaciones de reservas enviadas por correo electrónico [6].
- ChatGPT y GuideGeek: Que utilizan IA para ayudar a crear itinerarios personalizados, responder preguntas y planificar actividades [7].
- Hopper: Ya que predice los precios de vuelos y hoteles utilizando aprendizaje automático y notifica al usuario cuando los precios bajan [8].
- Herramientas de búsqueda y reserva como Booking.com: Es una plataforma de reserva de vuelos, hoteles y actividades con gran variedad de opciones [9].
- Google Flights: El cual es una herramienta de Google para buscar y comparar precios de vuelos [9].
- Tripadvisor: Que ofrece reseñas y opiniones de otros turistas, además de opciones para reservar vuelos y hoteles [6].
- Sygic Travel Maps: Ya que permite planificar rutas y crear itinerarios detallados [6].
- Google Maps: Es útil para la navegación en tiempo real y para encontrar restaurantes, hoteles y atracciones en la zona

Estos sistemas han evolucionado para ser verdaderos guías turísticos digitales. Plataformas como Amadeus utilizan IA para responder preguntas en tiempo real, gestionar reservas y ofrecer sugerencias según el perfil del usuario [14].

El uso de la IA genera una recepción firme en el turismo como es la personalización, ya que la IA analiza el historial y las preferencias del viajero para ofrecer recomendaciones, ofertas y servicios adaptados a sus gustos. Los chatbots y asistentes virtuales ofrecen respuestas instantáneas a preguntas frecuentes, liberando al viajero de tiempos de espera y facilitando el proceso de planificación [1].

El análisis de grandes volúmenes de datos en tiempo real proporciona información valiosa para la toma de decisiones estratégicas. La IA ayuda a gestionar de forma más eficiente y construye a un uso más responsable de los recursos turísticos.[1].

El impacto de la IA en el turismo seguirá creciendo exponencialmente. Se espera que las plataformas de reservas sean completamente predictivas, anticipando incluso viajes que los clientes aún no han considerado. Además, los destinos inteligentes que utilizan IA para gestionar el flujo de visitantes y preservar su patrimonio cultural serán cada vez más comunes [14].

El sector también se moverá hacia un modelo más inclusivo, donde la IA permita experiencias accesibles para viajeros con discapacidades, eliminando barreras mediante traducciones en tiempo real y asistentes visuales [14].

V- RESULTADO

Ejemplo de la cuenta t-gasto por un viaje internacional.

A continuación, se presenta un ejemplo de presupuesto para un viaje internacional desde Maracaibo (Venezuela) hasta Bogotá (Colombia), con una duración aproximada de 14 días [10].

- Rubro Costo (USD).
- Traslado Maracaibo - Río Hacha \$60.

- Boleto Aéreo Río Hacha -Bogotá \$150.
- Subtotal Traslado \$210.
- Hospedaje (14 días) \$420.
- Alimentación (Buffet) \$210.
- Actividades Turísticas con un Guía, Incluyendo los Traslados \$200.
- Seguro de Viaje \$40.
- Total, de Viaje \$1,080.

En él debe sé relacionando y suman todos los gatos generados del viaje:

CAJA	
DEBE	HABER
	\$ 210,00
	\$ 420,00
	\$ 210,00
	\$ 200,00
	\$ 40,00
0	\$ 1.080,00

Cuenta caja por el lado del haber se relacionan y suman todas las erogaciones ocurridas por el viaje

GASTOS DE VIAJE	
DEBE	HABER
\$ 210,00	
\$ 420,00	
\$ 210,00	
\$ 200,00	
\$ 40,00	
\$ 1.080,00	0

Este presupuesto refleja un uso eficiente de herramientas de IA para la selección de opciones económicas y la planificación anticipada, maximizando el valor del dinero en un contexto inflacionario.

VI- DISCUSIÓN.

El trabajo afirma que la IA democratiza el turismo en Venezuela. Sin embargo, Gretzel et al. advierten que el turismo inteligente puede profundizar la exclusión si no se acompaña de políticas de inclusión digital [11].

Los autores celebran que los turistas puedan planificar sin agentes. Pero Buhalis y Amaranggana sostienen que la IA debe complementar, no sustituir, al profesional turístico, quien aporta valor cultural y humano [12].

El documento valora la IA por reducir costos. En contraste, Cohen y Cohen advierten que la hiperpersonalización algorítmica puede limitar el descubrimiento cultural y volver los viajes homogéneos [13].

VII- CONCLUSIÓN.

La inteligencia artificial está revolucionando el turismo al facilitar la planificación, personalización y toma de decisiones inteligentes. Para los venezolanos, representa una oportunidad clave para superar barreras económicas y logísticas, acceder a mejores ofertas y organizar viajes más seguros y eficientes. Su uso promueve un turismo más inclusivo, sostenible y adaptado a las necesidades reales de cada viajero, democratizando el acceso a experiencias internacionales incluso en contextos de limitaciones financieras. Futuras investigaciones podrían profundizar en el desarrollo de herramientas locales adaptadas a la realidad venezolana.

REFERENCIAS.

[1] Slack. (2023. Jul .11). Inteligencia Artificial en el Turismo: Uso y Beneficios. Recuperado de: <https://slack.com/intl/es-es/blog/transformation/inteligencia-artificial-turismo-usos-beneficios>.

[2] Viajes Boletín. (2025. May .05). Proyectando el Turismo: La Inteligencia Artificial, el nuevo asistente de viajes. Recuperado de: <https://viajesboletin.com/categorias/principales/venezuela/152871-proyectando-el-turismo-la-inteligencia-artificial-el-nuevo-asistente-de-viajes/>.

[3] Mews. (2024. Sep. 15). Aplicaciones de Inteligencia Artificial para Viajes. Recuperado de: <https://www.mews.com/es/blog/aplicaciones-inteligencia-artificial-viajes>.

[4] El Diario (2025. Feb .22) venezolanos sin Fronteras: Relatos de Aventuras, Retos y Consejos Viajeros. Recuperado de: <https://eldiario.com/2025/02/22/venezolanos-sin-fronteras-relatos-de-aventuras-retos-y-consejos->

[viajeros/](#).

[5] Asilo Digital. (2024. Sep. 12). Herramientas Tecnológicas para Viajar como Turista. Recuperado de: <https://www.asilodigital.com/herramientas-tecnologicas-viajar-turismo/>.

[6] Daremapp. (2024. Dic. 27). 10 mejores Aplicaciones de Turismo. Recuperado de: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://daremapp.com/10-mejores-aplicaciones-de-turismo/&ved=2ahUKEwiN18n545-QAxWIRDABHa84HioQzsoNegQICRAi&usg=AOvVaw1dO5AK9XnBvva8OSdWbDRJ>.

[7] Infobae. (2025. Mar. 22). Herramientas Inteligentes para Viajeros: Cómo la IA Transforma la Planificación de las Escapadas. Recuperado de: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.infobae.com/tecnologia/2025/03/22/herramientas-inteligentes-para-viajeros-como-la-ia-transforma-la-planificacion-de-las-escapadas/%23:-:text%3DHerramientas%2520inteligentes%2520para%2520viajeros:%2520c%25C3%25B3m%2520la%2520IA,turismo%2520y%2520el%2520futuro%2520de%2520los%2520viajes.&ved=2ahUKEwiN18n545-QAxWIRDABHa84HioQzsoNegQICRAc&usg=AOvVaw2lWLoNLYOTAlD7fYgi0Dv>.

[8] iWeaver AI. (2024. Oct. 31). 10 herramientas Gratuitas de Planificación de Viajes con Inteligencia Artificial. Recuperado de: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.iweaver.ai/es/guiade/10-free-ai-trip-planner-tools-you-should-try-in-next-trip/%23:-:text%3DCaso:%2520Planificaci%25C3%25B3n%2520de%2520una%2520aventura%2520europea%2520Rutas,el%2520costo%2520y%2520la%2520duraci%25C3%25B3n%2520del%2520viaje.&ved=2ahUKEwiN18n545-QAxWIRDABHa84HioQzsoNegQIaxAI&usg=AOvVaw0hdDBTYIlgOEVkNaXOOgTcu>.

[9] Tickelia (2024. Oct. 30). 10 Apps para Viajes de Negocios. Recuperado de: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rc=t=j&opi=89978449&url=https://tickelia.com/blog/viajes-de-empresa/10-apps-viaje-negocios/%23:-:text%3DGoogle%2520Flights%2520es%2520una%2520herramienta%2520que%2520te%2520tus%2520preferencias%2520de%2520fechas%2520C%2520destinos%2520y%2520presupuesto.&ved=2ahUKEwiN18n545-QAxWIRDABHa84HioQzsoNegQIXxAC&usg=AOvVaw0GPzunzZwp6xu3tZakF9dZ>.

[10] Kayak. Vuelos baratos desde Venezuela a Colombia. Recuperado de: <https://www.kayak.com.co/vuelos/Venezuela-VE0/Bogota-Aeropuerto-Internacional-El-Dorado-BOG>.

[11] Springer Nature (2015. Ago. 01). Smart tourism: foundations and developments. Recuperado de: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12525-015-0196-8>.

[12] Researchgate (2015. Feb). Smart Tourism Destinations Enhancing Tourism Experience Through Personalisation of Services. Recuperado de: https://www.researchgate.net/profile/Dimitrios-Buhalis/publication/272576623_Smart_Tourism_Destinations_Enhancing_Tourism_Experience_Through_Personalisation_of_Services/links/54e9d4890cf25ba91c7ff388/Smart-Tourism-Destinations-Enhancing-Tourism-Experience-Through-Personalisation-of-Services.pdf.

[13] Mi mundo (2014. Dic. 04). Antropología del turismo. Un análisis crítico de Cohen y sus contemporáneos. Recuperado de: <https://mimundoporelmundo.com.ar/choen-turismo/>.

[14] Era Artificial (2025). La Inteligencia Artificial y su Revolución en el Turismo. Recuperado de: <https://eraartificial.com/avances-y-investigacion-la-inteligencia-artificial-y-su-revolucion-en-el-turismo-hacia-un-futuro-mas-personalizado-y-eficiente/>.